

RANGGA OID LEKSEMALARNING PARADIGMASI

Abelfazova Muxtasar Gulamovna

Farg'ona davlat universiteti, Magistratura talabasi

mukhtasarabelfazova0022@gmail.com

90 776 57 15

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14356737>

Abstract: In this article, the paradigmatic features of lexemes expressing the concept of "color" in Uzbek and English languages are studied. The colors in the culture of the English and Uzbek peoples have their own symbolic meaning, that is, the colors are a factor that represents the culture of the nations.

Аннотация: В данной статье изучаются парадигматические особенности лексем, выражающих понятие «цвет» в узбекском и английском языках. Цвета в культуре английского и узбекского народов имеют свое символическое значение, то есть цвета являются фактором, репрезентирующим культуру народов.

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek va ingliz tillarida "rang" tushunchasini ifodalovchi leksemalarning paradigmatic xususiyatlari o'rganiladi. Ingliz va O'zbek xalqlari madaniyatidagi ranglar o'ziga xos ramziy ma'noga ega, ya'ni ranglar millatlarning madaniyatini ifodalovchi omili hisoblanadi.

Key words: paradigm, paradigmatic, lexeme, culture, context, emotional impact, psychological aspect, linguistics, color, linguistic-cultural feature.

Ключевые слова: парадигма, парадигматические, лексема, культура, контекст, эмоциональное воздействие, психологический аспект, лингвистика, цвет, лингвокультурная особенность.

Kalit so'zlar: paradigm, paradigmatic, leksema, madaniyat, kontekst, emotsional ta'sir, psixologik jihat, lingvistika, rang, lingvakulturologik xususiyat.

Har bir xalq va har bir inson olamni o'z dunyoqarashi hamda imkoniyatlari doirasida tushunadi. Shu sababli, ma'lum bir rangning turli xalqlar vakillari, turli sohalar, hatto bir millat ichidagi turli shaxslar tomonidan idrok qilinishi, tushunilishi va ta'siri ham har xil bo'lishi mumkin. Boshqacha qilib aytganda, bir rang kimga yoqimli tuyulsa, boshqasiga yoqimsiz yoki noxush ko'rinishi mumkin; kim uchundir u tinchlantiruvchi va kayfiyatni ko'taruvchi ta'sirga ega bo'lsa, boshqalar uchun esa diqqatni tortuvchi yoki hatto asabga teguvchi bo'lishi ehtimoli bor.

Paradigma — bu biror sohaga oid nazariyalar, tushunchalar yoki qarashlar tizimi bo'lib, u olamni tushunish va talqin qilishning asosiy usulini

belgilaydi. Paradigma muayyan davr yoki madaniyat uchun qabul qilingan bilimlar, qadriyatlar va metodlarning o'zaro bog'liq majmuasidir. Ushbu tushuncha ilmiy, falsafiy, madaniy va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi.

Ranglar paradigmasi esa ranglarni tushunish, idrok etish va ularga bog'liq bo'lgan qarashlar tizimini ifodalaydi. Bu tushuncha quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

Madaniy anglash: Turli millatlar yoki madaniyatlarda ranglarning ma'nosi va ularning ta'siri. Masalan, oq rang bir madaniyatda poklik ramzi bo'lsa, boshqasida motamni anglatishi mumkin.

Psixologik ta'sir: Ranglarning odam psixikasiga ko'rsatadigan ta'siri, masalan, qizil rang energiya va ehtirosni ifodalasa, yashil rang tinchlik va xotirjamlikni uyg'otadi.

San'at va dizayn: Ranglarning uyg'unligi, kompozitsiyadagi roli va tasviriy san'atdagi ahamiyati.

Ilmiy yondashuv: Ranglarning fizik xususiyatlari (masalan, to'lqin uzunligi) va insonning ko'rish qobiliyatiga ta'siri.

Ranglar paradigmasi deganda ranglarni madaniy, psixologik va ilmiy jihatdan tushunish, talqin qilishning o'ziga xos usuli nazarda tutiladi. Bu yondashuv ranglarning odamlar hayotidagi roli va ahamiyatini chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi.

Rangga oid leksemalar har bir tilda muhim semantik va leksik yukni o'z ichiga oladi, ularning ishlatilishi va ma'nosi tildan tilga o'zgarib turadi. O'zbek va ingliz tillarida ranglar paradigmasi ushbu tillarning lingvistik tuzilmasi va madaniy o'ziga xosligini aks ettiradi. Har ikki tilda rang leksemalari paradigmasini tahlil qilish tilshunoslikda leksikologiya, semasiologiya va lingvokulturalogiya kabi sohalarning yondashuvlarini talab qiladi.

Rang nomlarining paradigmatic va sintagmatic tahlili. O'zbek va ingliz tillaridagi rang nomlarini paradigmatic tahlil qilish ularning sinonimik, antonimik va polisemik xususiyatlarini ochib berishga imkon yaratadi. O'zbek tilida rang leksemalarining paradigmasi ko'p ma'nolilikka asoslanadi. Masalan, "oq" rang sof niyat va poklik ramzi bo'lishi bilan birga, ba'zi kontekstlarda "yengillik" va "halollik" kabi ma'nolarni ham anglatadi. Ingliz tilida esa "white" rang asosiy ma'nosida poklik va begunohlikni ifodalasa-da, kengaytirilgan konnotatsiyalar bilan "quvvat yetishmasligi" yoki "yangi boshlanish" kabi qo'shimcha ma'nolarni ham olishi mumkin.

Ranglarning sintagmatic tahlili ularning boshqa leksemalar bilan qanday birikib qo'llanilishiga asoslangan. O'zbek tilida "qizil gullar", "qora tun" kabi

birikmalar rangning estetik va poetik funksiyasini ochib beradi. Ingliz tilida esa "red roses" sevgi va ehtiros ramzi, "black night" esa qorong'ulik va sirli muhitni ifodalash uchun qo'llaniladi. Bunday birikmalar tahlili har ikki tildagi rang ifodalovchi leksemalarning semantik diapazonini kengaytiradi.

Rang nomlarining madaniy va ijtimoiy konnotatsiyalari.

Madaniy aspektdan kelib chiqib, rang nomlari tilda va jamiyatda turlicha talqin etiladi. O'zbek madaniyatida "qizil" rang kuch, shijoat va muhabbatni ifodalash uchun ishlatiladi. Bu ma'no xalq og'zaki ijodi, adabiy asarlar va hatto davlat ramzlari orqali mustahkamlangan. Ingliz tilida "red" rang sevgi va ehtirosdan tashqari, "xavf" va "ogohlantirish" ma'nolarini ham qamrab oladi, bu esa xalqaro darajadagi madaniy belgilar bilan bog'liq.

"Ko'k" rangning o'zbek tilidagi ishlatilishi erkinlik, osmon va xotirjamlikni ifodalashda namoyon bo'ladi. Masalan, bu rang xalq ashulalarida va she'riyatda ko'pincha tinchlik va osoyishtalik ramzi sifatida talqin qilinadi. Ingliz tilida "blue" esa kengroq konnotatsiyalarga ega – u nafaqat erkinlik va tabiatni, balki qayg'u va melanxoliyani ham bildiradi. Ushbu rangga oid ma'no ohanglari ingliz xalq qo'shiqlari va poeziyasida tez-tez uchraydi, bu esa ranglarning hissiy va madaniy bog'lanishlarini yanada chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi.

Ingliz va o'zbek she'riyatida ranglar paradigmasi ranglarning ramziy ma'nosi, hissiyotlar ifodasi yoki obraz yaratish vositasi sifatida qo'llanilishini o'z ichiga oladi. Quyida ushbu paradigmaning ingliz va o'zbek she'riyatidagi ayrim misollarini keltirib o'tamiz:

Ingliz she'riyati namoyondasi Uilyam Bleyk (William Blake) – "The Tyger" (Yo'lbars) she'rida yorqin qizil rang olov va ehtiros ramzi sifatida ishlatilgan:
"Tyger Tyger, burning bright, In the forests of the night..."

Ushbu satrlarda olovning yorqinligi (yorqin qizil) hayvonning qudratli va qo'rqinchli tabiatini ifodalashiga ishora qiladi.

Uilyam Shekspir (William Shakespeare) – Sonnet 18 she'rida oq rang poklik va abadiylikni, oltin sariq esa quyoshni ifodalaydi:
"Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date."

Bu yerda quyosh va bahor ranglari hayotning go'zalligini tasvirlash uchun ishlatilgan.

Robert Frost – "Nothing Gold Can Stay"- Frost she'rida oltin rang hayotning go'zal va o'tkinchi lahzalarini ramziy ma'noda ifodalaydi:
"Nature's first green is gold, Her hardest hue to hold."

O'zbek she'riyatida esa quyidagi misollarda ranglar paradigmasini ko'rishimiz mumkin.

Alisher Navoiy – "Gar nafas olsam seni eslar ko'ngul" Navoiyning she'riyatida yashil rang hayot va umid timsoli sifatida ishlatiladi:

"Bag'ri kuygan tuproq uzra zar ko'karar,
Bu gulshanda har nafas dil g'unchasar."

Bu satrlarda yashil rang ko'karish va yangilanishni anglatadi.

Abdulla Oripov – "O'zbekiston" deb nomlangan ijodi namunasida Abdulla Oripov oq rang poklik va muqaddaslikning ramzi sifatida tez-tez ishlatganini guvohi bo'lishimiz mumkin:

"Oq yo'l tilayman senga, elim,
Niyatlaring bo'lsin doim beg'ubor."

Bu yerda oq rang xalqning yorqin kelajagi va pok niyatlarini ifodalaydi.

Erkin Vohidov – "Ranglar haqida"- Vohidov she'riyatida ranglarning hissiy va ramziy ma'nosi keng qo'llaniladi. Qizil rang ehtiros va hayajonni, ko'k esa osmon va erkinlikni ifodalaydi:

"Qizil rang o'tdek yonar,
Yashil – bahor nafasi.

Moviy – osmonning ko'zi,
Ehtirosning har qaysisi."

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlashim mumkinki, har ikki she'riyatda ranglar obraz yaratish, hissiyotlarni kuchaytirish va falsafiy g'oyalarni ifodalash uchun ishlatiladi. Ingliz she'riyatida ranglar ko'proq tabiat va hayot falsafasi bilan bog'langan bo'lsa, o'zbek she'riyatida ular milliy qadriyatlar, tabiat va iymon bilan uyg'unlashadi. Ingliz va o'zbek tillarida ranglar paradigmasi o'xshash semantik asosga ega bo'lsa-da, madaniy va lingvistik tafovutlar sababli ba'zi ranglar yoki ularning ma'nolari orasida farqlar mavjud. Ranglar har ikki tilda ham nafaqat obyektiv, balki madaniy va psixologik omillarga bog'liq holda shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1 Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar 1 jild she'rlar va dostonlar. – G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 2000.

2 Alisher Navoiy "Xazoyin ul-maoniy"

3 Базарбаева А. М. Инглиз, ўзбек ва рус тилларида ранг ифодаланишининг когнитив-семантик тузилиши. Автореф. дис.... канд. филол. наук. - Т.: 2019.- С 12.

4 Hayitmetov A., Navoiy lirikasi, T., 1961.

5 Jumaniyozov S. A.Navoiyning asarlarida ranglar jilosi. "Science and Education" scientific journal, 2020.- S.110-120.

6 Кравков С. В. Цветовое зрение– Москва :Академии Наук СССР, 1951. – 180 с.

7 Khakimova S.I. Linguacultural aspects of primary colors in English and Uzbek languages.Vol 2, Issue 2,2022 - p. 26-31.

8 Maslova V. A. Lingvokul'turologiya – Moscow: Akademiya, 2001. – 208 с.